

STANDART MODEL VA UNING ZAMONAVIY TALQINI

Annotatsiya:

Ushbu maqolada standart model va uning zamonaviy talqini, matematik modellashtirish jarayoni, o'rganilayotgan obyektning matematik munosabatlari, modelning vazifalari, tasnifi haqida keltirilgan.

Kalit so'zlar:

model, zamonaviy modellar, marketing, informatika, internet, raqamli texnika, talqini.

Zamonaviy ishlab chiqarish bu - axborotlashtirilgan boshqarish tizimlari va kommunikatsiya, moliya - iqtisodiyot va marketing xizmatlari, ilmiy texnologik hamda loyihalash markazlarining kimyo-texnologik bosqichlar majmuidir. Raqamli texnika va ma'lumot qayta ishlash usullarining intensiv rivojlanishi natijasida kimyoviy, neft-kimyoviy hamda ulaming ichki komplekslaridagi axborotlashtirilgan boshqarish tizimlari va axborot uzatish jarayonining funksionallik ahamiyati tobora oshib bormoqda. Kimyotexnologik jarayonlarning (KTJ) analizi va sintezi masalalarini yechishda, shuningdek, bu jarayonlardagi boshqarish tizimlarini qurish masalalarida matematik modellashtirish usullarini qo'llash maqsadga muvofiqdir.⁶⁰

Mavzuni tavsifi

Muammo oddiy tilda tuzilgan va tavsifi aniq bo'lishi kerak. Bu erda asosiy narsa modellashtirish ob'ektini aniqlash va natija qanday bo'lishi kerakligini tushunishdir.

Modellashtirish maqsadi

- 1) atrofdagi dunyoni bilish
- 2) ko'rsatilgan xususiyatlarga ega ob'ektlarni yaratish ("qanday qilish kerak ...") muammosining bayonoti bilan belgilanadi.

Bizni qiziqtirayotgan va o'rganilayotgan narsa yoki jarayon **obyekt** deb ataladi. Masalan, quyosh sistemasidagi sayyoralar, sport koptoklari, maktabingizdagi kompyuterlar obyektlarga misol bo'ladi. Bir turdagi o'rganilayotgan obyektlar o'zining xususiyatlari - **tavsifiga** ega bo'ladi. Har bir alohida olingan obyekt esa boshqasidan shu tavsifga mos **tavsif**

⁶⁰ www.ziyouz.com kutubxonasi

qiymati bilan farqlanadi. Masalan, o'rganilayotgan kompyuterlar nomli obyektlarning tavsifi: ishlab chiqargan firma nomi, asosiy plata markasi (motherboard), protsessor nomi, protsessor tezligi (CPU), vinchester sig'imi, tezkor xotira (RAM) sig'imi, videoxotira sig'imi bo'lsa, aniq kompyuterning tavsif qiymati: ishlab chiqargan firma nomi FUJITSU SIEMENS, asosiy plata markasi D1170, protsessor nomi Pentium IV, protsessor tezligi 3,06 Ggers, vinchester sig'imi 160 Gbayt, tezkor xotira sig'imi 1 Gbayt, videoxotira sig'imi 512 Mbayt.⁶¹

Hayotda shunday jarayonlar bo'ladiki, ularning modeli sifatida matematik munosabatlar va formulalar qaraladi. Bu holda tanlangan model haqiqiy obyektning xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi zarur, ya'ni o'rganilayotgan obyekt va tanlangan model xususiyatlari bir xil munosabat va formulalar orqali ifodalanishi lozim.

O'rganilayotgan obyekt tavsiflarining matematik munosabatlar, belgilar va bog'lanishlar orqali ifodasi *matematik model* deb ataladi.

O'rganilayotgan obyektning matematik munosabatlar va belgilar orqali ifodalanish jarayoni matematik modellashtirish deb ataladi.

Avvalgi darsda ko'rib o'tilgan kitob sahifasidagi satrlar sonini topish masalasi kvadrat tenglama ko'rinishida ifodalandi. Demak, masalani kvadrat tenglama ko'rinishida ifodalash jarayoni matematik modellashtirish, mos tenglama esa masalaning matematik modeli bo'lar ekan. Shuningdek, Arximed kuchi, Pifagor teoremasi va perimetr formulasi ham matematik model bo'ladi.

Matematik modellashtirish jarayoni qadimdan astronomiya, kimyo va fizika fanlarida qo'llanib kelingan. Misol sifatida Neptun sayyorasining kashf etilishini olish mumkin. 1846-yilda fransuz astronomi U.Leverye Uran sayyorasining g'ayritabiiy harakatlanishiga Quyosh sistemasining o'sha paytgacha noma'lum bo'lgan sayyorasi sababchi ekanligini matematik isbotlab bergan. Shu yili Leveryening ko'rsatmalariga asoslanib nemis astronomi Galley Neptun sayyorasini teleskop orqali kuzata olgan.

Modellarning tasnifi.

Modellar tasniflanadigan belgilar:

1. Foydalanish doirasi.
2. Vaqt omili va foydalanish sohasini hisobga olgan holda.

⁶¹ Забудский Г.Г. Математическое моделирование в экономике. Учеб. пос. – Омск.: ОмГУ, 2008

3. Taqdimot tarzida.
4. Bilim sohasi (biologik, tarixiy, sotsiologik va boshqalar).
5. Foydalanish doirasi

Tarbiyaviy: ko'rgazmali qurollar, o'quv dasturlari, turli xil simulyatorlar;

Tajribali: aylanma paytida kemaning barqarorligini aniqlash uchun kema modeli hovuzda sinovdan o'tkaziladi;

Ilmiy va texnik: elektron tezlatgich, chaqmoq zaryadini taqlid qiluvchi qurilma, televizor sinov stendi;

O'yin: harbiy, iqtisodiy, sport, biznes o'yinlari;

Taqlid: eksperiment har qanday harakatning haqiqiy vaziyatga oqibatlarini o'rganish va baholash uchun ko'p marta takrorlanadi yoki boshqa ko'plab shunga o'xshash ob'ektlar bilan bir vaqtda amalga oshiriladi, lekin turli sharoitlarda o'rnatiladi).

2. Vaqt omili va foydalanish sohasini hisobga olish

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2012.
- 2.. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони “Микрофирмалар ва кичик корхоналарни ривожлантиришни рағбатлантириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”.. //“Халқ сўзи. 20 июн, 2005 й.
3. Каримов И.А. Бош мақсадимиз – кенг қўламли ислохотлар ва модернизация йўлини қатъият билан давом эттириш. – Т.: Ўзбекистон, 2013. -64 б.
4. Введение в математическое моделирование: Учеб. пос. –М.: Логос, 2004
5. Громенко В.М., Громенко В.М. Методы и модели в экономике: Учеб. пос. – М.: МГОУ, 2006
6. Доугерти К. Введение в эконометрику. Учебник. -М.: ЮНИТИ, 2001.
7. Забудский Г.Г. Математическое моделирование в экономике. Учеб. пос. – Омск.: ОмГУ, 2008
8. Замков О.О. Математические методы и модели. -М.: ДиС, 2000.

9. Карманов В.Г. Математическое программирование. Учеб. пос. –М.: Физматлит, 2011.
- 10.Козин Р.Г. Математическое моделирование. Учеб. пос. –М.: МИФИ, 2008.
- 11.Конюховский П. Математические методы исследования операций в экономике: Учеб. пос. -СПб.: Питер, 2000.
- 12.Кугаенко А.А. Методы динамического моделирования в управлении экономикой: Учеб. пос. - М.: Университетская книга, 2005.